

مستقبل الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي

إعداد الباحثة/

أمل فوزي أحمد عوض

باحث دكتوراه ,كلية الحقوق , جامعة عين شمس
رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات , كلية التربية الفنية , جامعة حلوان

ملخص البحث :

يذهلنا الذكاء الاصطناعي كل يوم بطرحه الحلول لمجموعة من القضايا التي أصبحت عالمية في عصر التحول الى الرقمية وسرعة الإتصالات . وقد أثار مفهوم الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا، واختلف الخبراء في تعريفه بين من اعتبره فرعا من فروع علوم الحاسوب، ومن اعتبره تطور تكنولوجي الذي يجعل للآلة قدرات مثل ذكاء البشر إلخ. ولكن يمكن الوقوف عند أربعة أنواع من الأنظمة الذكية وهي: الأنظمة التي تفكر مثل البشر؛ الأنظمة التي تتصرف مثل البشر؛ الأنظمة التي تفكر بعقلانية؛ الأنظمة التي تعمل بعقلانية. فكما أن الهدف الأساسي للذكاء الاصطناعي هو تسهيل تمكين الأفراد من حقوقهم، فإنه بالمقابل يؤثر سلبا على هذه الحقوق ، ورغم أن التكنولوجيا سهلت إلى حد كبير ثورة حقوق الإنسان وفتحت فضاء جديدا لممارسة الحقوق والحريات الرقمية . فإنها بالموازاة مع ذلك تطرح مجموعة من التحديات بالنظر إلى مخاطر الاستعمال الواسع لهذا الفضاء واستثماره من طرف البعض في أشياء سلبية أدت لظهور مجموعة من القضايا الدولية التي يجب أن يجد لها المجتمع الدولي حولا، مثل الأمن الالكتروني والجريمة الالكترونية، بل إن الإنترنت أصبح يستعمل ضد الأمن القومي للدول وضد سيادتها، وكلها تمس في العمق حقوق الإنسان. و الأكيد أن هذا التطور يلحق تغييرا كبيرا بحقوق الإنسان وهو الأمر الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي: ما هو مستقبل حقوق الإنسان وخاصة الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي؟

الكلمات المفتاحية :

حقوق الإنسان - الملكية الفكرية - الذكاء الصناعي - البراءة - حق المؤلف - البيانات .

كلية التربية الفنية

مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون

اجازة بحث للنشر بمجلة

(بحوث في التربية الفنية والفنون)

الدارسة / امل فوزى احمد عوض

تحية طيبة وبعد ،،،،،

يسر أسرة تحرير المجلة أن تهنيء سيادتكم باجازة البحث المقدم

تحت عنوان :

(مستقبل الملكية الفكرية فى عصر الذكاء الاصطناعى)

سوف يتم نشره بمجلة الكلية (بحوث في التربية الفنية والفنون) فى المجلد

الستون - العدد الستون مايو ٢٠٢٠

مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق ،،،

عميد الكلية ورئيس التحرير

(د. محمود حامد صالح)

٩٥٢